

Original Article

Open Access

TO-GADIS dan Biopori Lestari: Strategi Edukasi Berbasis Komunitas untuk Kesehatan dan Lingkungan

Dianti Ias Oktaviasari¹ | Ratna Frenty Nurkhalim¹ | Adhimas Nurrizqy Alfat¹ | Alfanty Megakusuma Yunanda¹ | Anindya Calya Dwi Lestari¹ | Avelia Vjatrini Mau¹ | Dwiana Nur Mufarika¹ | Elvanda Helzalia Putri¹ | Irna Septiana¹ | Nadi Fatullaili Qotrun Nanda¹ | Rayadita Widi Hanur¹ | Rizka Alifa Putri¹ | Sekar Permata Cintami¹ | Sherly Dyah Hariani¹

¹Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri

Correspondence: dianti.oktaviasari@iik.ac.id

Received: 01 May 2026 | Revised: 08 May 2026 | Accepted: 14 May 2026 | Published: 16 May 2026

DOI: 10.5281/zenodo.20258476

Kata kunci: Pengabdian masyarakat; Biopori; Tanaman obat

ABSTRAK

Pendahuluan: Survei KLHK (2022) menyatakan bahwa 40–60% rumah tangga di wilayah pinggiran masih membakar sampah secara rutin, terutama karena tidak adanya layanan pengangkutan sampah yang memadai. Pembakaran sampah rumah tangga secara terbuka masih menjadi permasalahan global karena menghasilkan polutan berbahaya seperti dioksin dan PM2.5 yang berdampak pada kesehatan dan lingkungan. Di Dusun Sidomulyo, sebanyak 88 keluarga (53,7%) dari 163 keluarga masih membakar sampah dan 82 keluarga (50,3%) belum memanfaatkan Tanaman Obat Keluarga (TOGA), menunjukkan perlunya edukasi tentang pengelolaan sampah dan pemanfaatan TOGA untuk kesehatan preventif berbasis lingkungan. Lubang biopori tidak hanya mempercepat resapan air, tetapi juga menghasilkan kompos dari sampah organik. Kompos ini dapat digunakan sebagai pupuk untuk tanaman TOGA, sehingga menciptakan siklus sehat yang ramah lingkungan dan bermanfaat bagi kesehatan keluarga.

Tujuan: Memberikan edukasi mengenai bahaya pembakaran sampah terhadap kesehatan dengan pelatihan pembuatan BIOPORI, sekaligus mendorong masyarakat untuk menanam TOGA sebagai langkah preventif dan pemberdayaan lingkungan sehat.

Metode : Menggunakan metode prei-eksperimen pada Kader Dusun Wonorejo, Desa Sidomulyo, sebanyak 10 Kader mencakup materi mengenai Tanaman Obat Keluarga (TOGA) dan Biopori. Pre-test dan posttest diberikan untuk mengukur tingkat pemahaman peserta sebelum dan sesudah intervensi.

Hasil: Hasil analisis statistik menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada skor pengetahuan, menunjukkan peningkatan skor pengetahuan sebesar 25 poin (dari rata-rata 68,00 menjadi 93,00), dengan hasil uji Wilcoxon Signed Rank Test menunjukkan nilai signifikansi (p-value) sebesar 0,018 (< 0,05).

Pembahasan: Dari hasil tersebut, menegaskan efektivitas intervensi edukatif ini. Dampaknya mencakup peningkatan kesadaran peserta tentang manfaat TOGA untuk kesehatan keluarga, fungsi biopori dalam menjaga kelestarian lingkungan, serta kemampuan teknis dalam praktik langsung penanaman dan pembuatan lubang resapan.

How to cite this article: Oktaviasari, D.I., Nurkhalim, R.F., Alfat, A.N., Yunanda, A.M., Lestari, A.C.D., Mau, A.V., Mufarika, D.N., Putri, E.H., Septiana, I., Nanda, N.F.Q., Hanur, R.W., Putri, R.A., Cintami, S.P., Hariani, S.D. (2026). TO-GADIS dan Biopori Lestari: Strategi Edukasi Berbasis Komunitas untuk Kesehatan dan Lingkungan. Rama Scientia Jurnal Pengabdian Masyarakat, 1(1), 7-14.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20258476>

Copyright: Copyright (c) 2026 Dianti Ias Oktaviasari *et al.* (Author). This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Masalah kesehatan masyarakat saat ini semakin kompleks, terutama yang berkaitan dengan perilaku hidup tidak ramah lingkungan. Menurut Hendrik L. Bloom ada empat faktor yang mempengaruhi kesehatan,

yaitu lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan, dan keturunan (Ekasari dalam Muchsin, 2020). Salah satunya adalah kebiasaan masyarakat membakar sampah rumah tangga. Pembakaran sampah terbuka dapat menghasilkan emisi polutan seperti dioksin, karbon monoksida, dan partikel halus (PM2.5) yang berbahaya

bagi saluran pernapasan manusia (World Health Organization, 2021). Polusi udara akibat pembakaran sampah juga dikaitkan dengan peningkatan risiko penyakit asma, bronkitis, Pneumonia, hingga kanker paru-paru (Kementerian Kesehatan RI, 2020). Survei KLHK (2022) menyatakan bahwa 40–60% rumah tangga di wilayah pinggiran masih membakar sampah secara rutin, terutama karena tidak adanya layanan pengangkutan sampah yang memadai.

Selain berdampak pada kesehatan, pembakaran sampah juga berkontribusi pada penurunan kualitas lingkungan hidup, terutama udara dan tanah. Pembakaran organik tanpa pemrosesan mencemari udara sekitar dan merusak mikroorganisme tanah, yang dapat mengganggu siklus alami ekosistem (Putri *et al.*, 2022). Masyarakat umumnya masih kurang mendapatkan edukasi tentang pengelolaan sampah rumah tangga yang aman dan sehat, seperti melalui pemisahan sampah organik dan anorganik atau pemanfaatan limbah menjadi kompos (Nurhidayati *et al.*, 2021).

Di Desa Sidomulyo, pengelolaan sampah organik seperti sampah dapur rumah tangga belum tersentuh. Padahal apabila dikelola dengan baik sampah organik mampu mendatangkan keuntungan seperti menghasilkan pupuk kompos. Salah satu teknik yang dapat dilakukan untuk menghasilkan pupuk kompos dari sampah organik adalah dengan memanfaatkan lubang biopori. Selain itu lubang biopori juga mampu mempercepat proses penyerapan air di dalam tanah sehingga diharapkan genangan air akibat hujan segera teratasi (Amalia *et al.*, 2023)

Dalam konteks kesehatan preventif, masyarakat juga masih memiliki ketergantungan tinggi terhadap obat-obatan kimia. Padahal, Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan tanaman obat keluarga (TOGA). Tanaman seperti jahe, kunyit, dan sambiloto telah terbukti memiliki senyawa aktif yang berkhasiat sebagai antiinflamasi, antimikroba, dan imunostimulan (Hariana, 2020). Penanaman TOGA tidak hanya memberikan manfaat kesehatan, tetapi juga dapat menjadi solusi penghijauan pekarangan rumah dan pemanfaatan limbah organik sebagai pupuk. Sampah Organik Menjadi Kompos (Community Organic Waste to Compost) bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang jenis-jenis sampah, lebih sadar lingkungan tentang pemisah sampah organik dan anorganik, serta memberikan informasi tentang proses pengomposan sampah organik dan pengolahan sampah organik. Sampah menjadi kompos. Limbah organik dari dapur seperti sisa sayuran atau buah dapat dikomposkan dan digunakan untuk menyuburkan tanaman TOGA, sehingga menciptakan siklus sehat antara kesehatan, lingkungan, dan ketahanan keluarga (Laili *et al.*, 2023).

Dari pernyataan diatas, hasil dari pembuatan lubang biopori tidak hanya bermanfaat untuk

mempercepat resapan air ke dalam tanah, tetapi juga menghasilkan kompos alami dari sampah organik yang dimasukkan ke dalamnya. Kompos yang dihasilkan tersebut kemudian dapat dimanfaatkan sebagai pupuk untuk Tanaman Obat Keluarga (TOGA), sehingga menciptakan keterkaitan yang harmonis antara pengelolaan sampah organik dan pemanfaatan tanaman herbal. Dengan demikian, integrasi antara biopori dan TOGA ini menjadi solusi praktis dan berkelanjutan dalam mendukung kesehatan preventif sekaligus menjaga kelestarian lingkungan di tingkat rumah tangga.

Sidomulyo merupakan sebuah Desa yang secara administrasi pemerintah masuk ke wilayah Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Luas Desa Sidomulyo adalah 2.021 Ha, terdiri dari 5 Dusun yaitu Dusun Wonorejo, Dusun Klodran, Dusun Suro, Dusun Jabang Lor, dan Dusun Jabang Kidul. Berdasarkan data survey pada tanggal 28 Mei – 30 Mei 2025 didapatkan 88 keluarga (53,7%) dari 163 keluarga melakukan pengolahan sampah dengan cara dibakar. Serta 82 keluarga (50,3%) dari 163 keluarga tidak memanfaatkan Tanaman Obat Keluarga (TOGA).

Berdasarkan permasalahan tersebut, kegiatan pengabdian masyarakat ini berjudul To Gadis (Tanaman Obat Gaul Didikan Sehat) dan Biopori Lestari bertujuan untuk memberikan edukasi mengenai bahaya pembakaran sampah terhadap kesehatan dengan pelatihan pembuatan BIOPORI, sekaligus mendorong masyarakat untuk menanam TOGA sebagai langkah preventif dan pemberdayaan lingkungan sehat. Diharapkan melalui pendekatan ini, masyarakat dapat lebih sadar akan pentingnya menjaga kesehatan melalui perilaku ramah lingkungan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain Pre-eksperimen yang bertujuan untuk mengevaluasi dampak intervensi pendidikan kesehatan melalui penyuluhan dan praktik langsung pemanfaatan tanaman obat keluarga (TOGA) dan Biopori terhadap perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kader kesehatan di RW 003 Dusun Wonorejo, Desa Sidomulyo, Kabupaten Kediri. Desain penelitian yang digunakan adalah One Group Pre-Test Post-Test Design, yaitu suatu rancangan yang memungkinkan pengukuran sebelum dan sesudah intervensi pada kelompok yang sama, tanpa menggunakan kelompok kontrol sebagai pembanding. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kader kesehatan yang berdomisili dan aktif di wilayah RW 003 Dusun Wonorejo, Desa Sidomulyo, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, yang berjumlah 10 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan Total Sampling, karena seluruh anggota populasi telah memenuhi kriteria untuk dijadikan sampel.

Tabel 1. Pertanyaan pre-post test

No	Pertanyaan
1.	Yang dimaksud dengan tanaman TOGA adalah... a. Tanaman penghasil kayu b. Tanaman hias untuk dekorasi c. Tanaman obat yang dibudidayakan di lingkungan rumah d. Tanaman pangan untuk konsumsi
2.	TOGA merupakan singkatan dari... a. Tumbuhan Organik Guna Apotek b. Tanaman Obat Guna Alam c. Tanaman Obat Keluarga d. Tumbuhan Obat Kesehatan
3.	Tanaman TOGA yang berfungsi untuk mengontrol tekanan darah adalah... a. Seledri b. Jahe c. Kencur d. Daun sirih
4.	Tanaman yang sering digunakan untuk mengatasi batuk adalah... a. Sereh b. Daun sirih c. Daun kemangi d. Kencur
5.	Salah satu manfaat tanaman TOGA bagi keluarga adalah... a. Menghasilkan kayu berkualitas b. Mengurangi ketergantungan pada obat kimia c. Meningkatkan jumlah pupuk d. Menurunkan suhu lingkungan
6.	Biopori adalah... a. Lubang besar untuk menanam pohon b. Lubang resapan yang dibuat untuk mempercepat penyerapan air ke dalam tanah c. Saluran air buatan untuk irigasi d. Sumur bor untuk keperluan pertanian
7.	Tujuan utama dari pembuatan lubang biopori adalah... a. Menampung air hujan dalam tangki b. Menyimpan sampah rumah tangga c. Meningkatkan daya serap air di dalam tanah dan mengurangi genangan d. Meningkatkan suhu tanah
8.	Salah satu ciri lubang biopori yang baik adalah... a. Harus selalu kering b. Tidak ada sampah di dalamnya c. Memiliki sirkulasi udara dan sampah organik di dalamnya d. Tidak boleh ada cacing tanah
9.	Sampah organik yang dimasukkan ke dalam lubang biopori akan... a. Membusuk dan mencemari tanah b. Membatu dan mengeras c. Menjadi pupuk kompos alami d. Menghasilkan gas beracun
10.	Salah satu manfaat biopori terhadap lingkungan adalah... a. Meningkatkan penggunaan pupuk kimia b. Mengurangi pencemaran udara c. Mengurangi genangan air dan banjir d. Menyuburkan air Sungai

Kader kesehatan dipilih sebagai sasaran utama penelitian karena mereka memiliki peran yang strategis sebagai penggerak dan penyambung informasi kesehatan kepada masyarakat, serta dinilai mampu menjadi agen perubahan dalam pengembangan program kesehatan berbasis masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan tanaman obat keluarga dan pemanfaatan sampah organik.

Penelitian ini dilaksanakan pada 9 Juni 2025 di pekarangan rumah Ketua Kader Kesehatan RW 003 Dusun Wonorejo, yang dipilih karena representatif dan mendukung praktik TOGA dan Biopori. Kegiatan berlangsung pukul 08.00 WIB hingga selesai, meliputi penyuluhan, praktik menanam, serta Pre-test dan Post-Test. Dalam kegiatan ini, peserta diberikan Pre-Test dan Post-Test pilihan ganda dengan setiap jawaban benar memperoleh 10 poin. Peserta edukasi diberikan 10 soal yang sama sebagai Pre-Test dan Post-Test dengan tipe soal pilihan ganda sebagai berikut.

Variabel dalam penelitian ini terdiri atas variabel independen, yaitu kegiatan penyuluhan TOGA dan Biopori yang mencakup penyampaian materi, demonstrasi, serta praktik langsung penanaman TOGA, dan variabel dependen, yang meliputi tiga aspek utama yakni: peningkatan pengetahuan peserta mengenai TOGA, keterampilan teknis peserta dalam melakukan praktik penanaman tanaman obat, serta perubahan sikap dan perilaku peserta dalam mengelola dan memanfaatkan TOGA sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan keluarga.

Setelah data pre test dan post test terkumpul, maka akan dilakukan rekapitulasi dan analisis dengan uji Wilcoxon dengan tingkat signifikansi 0,05. Sementara itu, untuk data observasi praktik dan tindak lanjut, digunakan teknik analisis persentase dan penyajian dalam bentuk narasi deskriptif untuk menggambarkan dampak kegiatan terhadap keberlanjutan praktik Tanaman Obat Keluarga (TOGA) dan Biopori di tingkat rumah tangga maupun komunitas kecil.

HASIL

Hasil edukasi dan pelatihan menunjukkan adanya perbedaan skor pengetahuan antara sebelum dan sesudah dilakukan edukasi dan pelatihan.

Gambar 2. Grafik pra-test dan post-test

Grafik menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta setelah diberikan penyuluhan melalui program TO-GADIS dan BIOPORI LESTARI. Penilaian dilakukan melalui pre-test dan post-test yang terdiri dari 10 soal seputar tanaman TOGA (Tanaman Obat Keluarga) dan biopori. Berdasarkan hasil analisis grafik perbandingan persentase jawaban benar antara pre-test dan post-test dalam program TO-GADIS dan BIOPORI LESTARI yang dilaksanakan di wilayah Sidomulyo, dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan pemahaman yang signifikan pada sebagian besar peserta setelah dilakukan penyuluhan. Program ini menyajikan 10 pertanyaan seputar materi tanaman obat keluarga (TOGA) dan biopori. Sebelum dilakukan penyuluhan, sebagian besar peserta menunjukkan pemahaman yang masih bervariasi, tergantung pada tingkat pengenalan terhadap topik-topik tertentu. Setelah penyuluhan, grafik menunjukkan adanya peningkatan skor pada hampir seluruh pertanyaan, dengan skor post-test sebagian besar berada pada kisaran 80% hingga 100%, yang menandakan bahwa penyuluhan berhasil memperkuat pemahaman peserta secara menyeluruh.

Salah satu indikator keberhasilan penyuluhan terlihat jelas pada Pertanyaan 3 yang menanyakan tanaman TOGA yang berfungsi untuk mengontrol tekanan darah, di mana persentase jawaban benar meningkat dari 60% pada pre-test menjadi 100% pada post-test. Ini menunjukkan bahwa materi yang awalnya kurang dipahami berhasil dijelaskan dengan sangat baik sehingga seluruh peserta mampu menjawab dengan benar setelah mendapatkan edukasi. Hal serupa juga tampak pada Pertanyaan 4 tentang tanaman untuk mengatasi batuk, yang mencatat peningkatan dari 40% menjadi 80%, menjadikannya salah satu pertanyaan dengan lonjakan pemahaman paling tinggi. Ini menggambarkan bahwa materi tersebut sebelumnya relatif kurang dikenal, tetapi berhasil dipahami setelah diberikan penjelasan yang efektif. Pertanyaan 7, yang menguji pengetahuan tentang tujuan utama pembuatan lubang biopori, juga mencatat peningkatan tajam dari 50% menjadi 100%. Sebelumnya, banyak peserta belum memahami bahwa tujuan biopori adalah untuk meningkatkan daya serap air dan mengurangi genangan, tetapi setelah penjelasan diberikan, seluruh peserta dapat menjawabnya dengan benar. Peningkatan serupa juga terjadi pada Pertanyaan 10, yang membahas manfaat biopori bagi lingkungan, dengan kenaikan dari 40% menjadi 80%. Hal ini menunjukkan bahwa penyuluhan memberikan dampak yang nyata terhadap pemahaman peserta terkait pentingnya teknologi ramah lingkungan seperti biopori.

Selain itu, terdapat pula beberapa pertanyaan dengan nilai awal yang sudah tinggi namun tetap mengalami peningkatan atau stabil pada skor maksimal, seperti pada Pertanyaan 1 mengenai definisi TOGA yang mencatat skor 100% sejak awal hingga setelah post-test, menunjukkan bahwa peserta sudah memiliki pemahaman dasar yang baik sebelum penyuluhan dimulai. Pertanyaan 5, 6, dan 8 juga menunjukkan tren serupa, dengan peningkatan dari kisaran 80-90% menjadi 100%, yang mengindikasikan bahwa walaupun sebagian besar peserta telah memahami materi, penyuluhan tetap memberikan kontribusi positif dalam memperkuat dan menegaskan informasi yang telah diketahui. Menariknya, Pertanyaan 2, yang menanyakan tentang singkatan dari TOGA, menunjukkan peningkatan dari sekitar 70% ke 100%.

Meskipun sebelumnya sempat disebutkan bahwa terjadi penurunan pada soal ini, namun berdasarkan grafik aktual yang ditampilkan, tidak ditemukan adanya penurunan. Justru sebaliknya, terjadi perbaikan pemahaman setelah penyuluhan dilakukan. Ini mengindikasikan bahwa mungkin telah terjadi kesalahan pembacaan data sebelumnya.

Tabel 2. Dokumentasi Kegiatan

No	Foto	Deskripsi Kegiatan
1		Pengerjaan Pre-test
2		Edukasi Pemanfaatan TOGA dan Biopori dari mahasiswa
3		Penanaman TOGA Bersama Ketua Kader Kesehatan, Kader Kesehatan, Kepala dusun, dan Ketua RW
4		Pelatihan Biopori Bersama Ketua Kader Kesehatan, Kader Kesehatan, Kepala dusun, dan Ketua RW
5		Pengerjaan Post-test
6		Foto Bersama kegiatan

Secara umum, grafik menunjukkan bahwa seluruh pertanyaan mengalami peningkatan atau setidaknya stabil pada nilai tinggi, dan tidak ada satupun yang mengalami penurunan performa secara kuantitatif. Hal ini menandakan bahwa materi yang disampaikan dalam penyuluhan sangat relevan dan metode penyampaian cukup efektif untuk meningkatkan pemahaman peserta. Materi yang sebelumnya belum dipahami dengan baik, terutama yang bersifat aplikatif seperti manfaat spesifik dari tanaman TOGA dan fungsi biopori, menjadi lebih jelas setelah penjelasan diberikan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kegiatan penyuluhan dalam program TO-GADIS dan BIOPORI LESTARI ini berjalan dengan efektif dan mampu mencapai tujuan utama yaitu meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap pemanfaatan tanaman obat keluarga dan teknologi biopori untuk mendukung kesehatan dan kelestarian lingkungan.

Hasil skor jawaban benar pada saat pretest dan post-test diukur dan dibandingkan untuk mengetahui adanya peningkatan pengetahuan peserta sebelum dan sesudah kegiatan penyuluhan dalam program pengabdian masyarakat. Gambar di bawah ini menunjukkan perbedaan rata-rata skor pengetahuan peserta antara pretest (sebelum penyuluhan) dan post-test (setelah penyuluhan).

Gambar 2. Rata-rata skor *pre-post test*

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa rata-rata skor peserta sebelum mengikuti kegiatan edukasi dan pelatihan adalah 68, sedangkan rata-rata skor setelah pelatihan meningkat menjadi 93. Ini menunjukkan adanya peningkatan yang sangat signifikan dalam tingkat pengetahuan peserta setelah mereka mengikuti rangkaian kegiatan penyuluhan dan pelatihan yang diselenggarakan dalam program TO-GADIS dan BIOPORI LESTARI. Selisih antara skor sebelum dan sesudah pelatihan adalah 25 poin, yang menggambarkan dampak positif dari intervensi edukatif yang diberikan kepada peserta. Kenaikan ini tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga mencerminkan adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan selama kegiatan berlangsung, baik dari segi konsep dasar maupun aplikasi praktis di lapangan.

Peningkatan skor ini mengindikasikan bahwa peserta sebelumnya mungkin memiliki pemahaman yang terbatas atau kurang terstruktur mengenai topik yang dibahas, seperti pemanfaatan tanaman obat keluarga (TOGA), pembuatan lubang biopori, dan dampaknya terhadap kesehatan serta lingkungan. Namun, setelah mendapatkan edukasi yang

terarah dan pelatihan yang interaktif, mereka mampu memahami materi secara lebih komprehensif dan mampu menjawab soal-soal dengan lebih baik. Efektivitas ini sangat mungkin didukung oleh pendekatan pembelajaran yang komunikatif, penggunaan media visual, contoh langsung di lapangan, serta diskusi kelompok yang mendorong partisipasi aktif peserta. Dengan demikian, grafik ini secara jelas memperlihatkan bahwa penyuluhan dan pelatihan yang dilakukan berhasil memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan pengetahuan peserta. Untuk mengetahui apakah peningkatan tersebut signifikan secara statistik, maka diperlukan analisis lanjutan menggunakan uji non-parametrik, yaitu Wilcoxon Signed Rank Test, yang sesuai digunakan dalam data berpasangan dan skala ordinal seperti ini. Uji tersebut akan menunjukkan apakah perbedaan skor sebelum dan sesudah edukasi memang bermakna secara statistik, bukan hanya karena kebetulan atau variasi acak.

Apabila hasil uji Wilcoxon menunjukkan nilai signifikansi (p -value) $< 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa peningkatan skor pengetahuan peserta benar-benar signifikan secara statistik, dan bukan hasil dari variasi semata. Oleh karena itu, grafik ini bersama dengan hasil uji statistik nantinya akan menjadi bukti kuat bahwa program edukasi dan pelatihan ini telah berhasil mencapai tujuannya dalam meningkatkan literasi masyarakat mengenai pemanfaatan TOGA dan teknologi biopori secara berkelanjutan.

	N	Minimum-Maximum	Mean \pm Std. Deviation
<i>PreTest</i>	10	20-100	68.00 \pm 25.298
<i>PostTest</i>	10	80-100	93.00 \pm 6.749

		<i>PostTest-PreTest</i>	
Z		-2.371 ^b	
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		0.018	

		N	Mean Rank	Sum of Ranks
<i>PostTest-PreTest</i>	<i>Negative Ranks</i>	0 ^a	0.00	0.00
	<i>Positive Ranks</i>	7 ^b	4.00	28.00
	<i>Ties</i>	3 ^c		
	Total	10		

Gambar 3. Hasil uji Wilcoxon

Tabel di atas menunjukkan hasil uji statistik Wilcoxon Signed Rank Test yang digunakan untuk menganalisis perbedaan tingkat pengetahuan peserta sebelum dan sesudah mengikuti kegiatan edukasi dan pelatihan dalam program TO-GADIS dan BIOPORI LESTARI. Berdasarkan data deskriptif, diketahui bahwa rata-rata skor pre-test adalah 68,00 dengan standar deviasi sebesar 25,298, sedangkan rata-rata skor post-test meningkat menjadi 93,00 dengan standar deviasi yang jauh lebih kecil, yaitu 6,749. Hal ini secara kasat mata sudah memperlihatkan adanya peningkatan skor yang sangat signifikan setelah peserta mengikuti intervensi edukatif.

Lebih lanjut, hasil uji Wilcoxon Signed Rank Test menunjukkan bahwa dari 10 peserta, sebanyak 7 orang mengalami peningkatan skor (positive ranks), tidak ada yang mengalami penurunan (negative ranks = 0), dan 3 orang memiliki skor yang sama antara pre-test dan post-test (ties). Nilai signifikansi (*Asymp. Sig. 2-tailed*) sebesar 0,018 menunjukkan bahwa perbedaan antara skor sebelum dan sesudah edukasi bersifat signifikan secara statistik. Artinya, peningkatan yang terjadi bukan disebabkan oleh kebetulan atau variasi acak, melainkan merupakan dampak nyata dari kegiatan penyuluhan yang diberikan.

Hasil ini memperlihatkan bahwa program edukasi dan pelatihan yang diberikan terbukti efektif dalam meningkatkan pengetahuan peserta, baik dalam topik tanaman obat keluarga (TOGA) maupun teknologi biopori. Efektivitas penyuluhan ini tidak hanya terlihat dari peningkatan skor rata-rata yang cukup tinggi (selisih 25 poin), tetapi juga dari kestabilan nilai setelah pelatihan (dengan deviasi yang lebih kecil), serta terbukti secara statistik melalui uji Wilcoxon. Dengan demikian, intervensi edukasi yang dilakukan berhasil mencapai tujuannya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap isu lingkungan dan kesehatan rumah tangga secara terpadu.

Temuan ini memberikan bukti kuat bahwa pendekatan edukatif yang digunakan dalam program TO-GADIS dan BIOPORI LESTARI sangat potensial untuk diterapkan dalam konteks pemberdayaan masyarakat, terutama dalam peningkatan kesadaran terhadap pemanfaatan tanaman herbal dan penerapan metode ramah lingkungan seperti biopori. Strategi ini terbukti mampu memberikan dampak nyata dan terukur terhadap pengetahuan peserta, serta dapat direkomendasikan sebagai model edukasi serupa di wilayah atau program lain yang sejenis. Berisi deskripsi tentang hasil dari proses pengabdian masyarakat, yaitu penjelasan tentang dinamika proses pendampingan (ragam kegiatan yang dilaksanakan, bentuk-bentuk aksi yang bersifat teknis atau aksi program untuk memecahkan masalah komunitas). Juga menjelaskan munculnya perubahan sosial yang diharapkan, misalnya munculnya pranata baru, perubahan perilaku, munculnya pemimpin lokal (local leader), dan terciptanya kesadaran baru menuju transformasi sosial, dan sebagainya.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pengetahuan peserta setelah mengikuti program edukasi TO-GADIS dan BIOPORI LESTARI SIDOMULYO. Hal ini tercermin dari peningkatan rata-rata skor pre-test sebesar 68,00 menjadi 93,00 pada post-test. Uji statistik Wilcoxon Signed Rank Test menunjukkan nilai signifikansi (p-value) sebesar 0,018, yang berada di bawah ambang batas 0,05. Ini menandakan bahwa peningkatan pengetahuan peserta bersifat signifikan secara statistik, dan bukan disebabkan oleh faktor kebetulan. Secara substantif, hal ini menunjukkan bahwa intervensi edukatif yang diberikan berhasil memberikan dampak yang nyata terhadap pemahaman peserta tentang pemanfaatan tanaman obat keluarga (TOGA) dan teknologi biopori.

Peningkatan skor ini juga didukung oleh hasil observasi selama kegiatan penyuluhan berlangsung, di mana peserta menunjukkan antusiasme tinggi, aktif berdiskusi, serta memberikan respon positif terhadap materi dan metode penyampaian. Selain itu, penyampaian materi yang disesuaikan dengan konteks lokal, penggunaan media visual, dan praktik langsung pembuatan lubang biopori serta identifikasi tanaman TOGA di lingkungan sekitar, turut memperkuat proses internalisasi pengetahuan. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mulyani *et al.* (2020) yang menunjukkan bahwa edukasi berbasis praktik mengenai TOGA dapat secara efektif meningkatkan pemahaman dan minat masyarakat terhadap penggunaan tanaman herbal di rumah. Selain itu, Susanti dan Prabowo

(2021) juga menyatakan bahwa pelatihan pembuatan biopori secara langsung mendorong kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan air hujan dan pengolahan sampah organik. Model pembelajaran partisipatif ini terbukti tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga membentuk sikap positif terhadap pelestarian lingkungan.

Dari perspektif pendidikan lingkungan, Ardoin *et al.* (2024) menegaskan bahwa keterlibatan aktif dalam proses edukasi meningkatkan hasil belajar yang berkelanjutan, termasuk literasi ilmiah, keterampilan berpikir kritis, dan perilaku pro-lingkungan. Hasil serupa juga ditemukan oleh Herrera (2025) dalam studi pada siswa sekolah menengah, di mana pendekatan partisipatif berhasil meningkatkan kesadaran lingkungan dan kemampuan menyelesaikan masalah. Ini menunjukkan bahwa pendidikan berbasis komunitas yang kontekstual dan aplikatif memiliki pengaruh kuat dalam mentransformasikan pengetahuan menjadi pemahaman dan tindakan nyata. Dalam konteks pelaksanaan program TO-GADIS dan BIOPORI LESTARI, pendekatan yang digunakan menekankan pada pemahaman lokal, praktik langsung, serta relevansi materi dengan kehidupan sehari-hari masyarakat Sidomulyo. Hal ini sesuai dengan prinsip Community-Based Participatory Research (CBPR) yang dijelaskan oleh Muly *et al.* (2023), di mana keterlibatan aktif peserta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan edukasi terbukti meningkatkan efektivitas intervensi dan mendorong perubahan perilaku yang berkelanjutan. Oleh karena itu, keberhasilan program ini tidak hanya terletak pada isi materi yang diberikan, tetapi juga pada strategi penyampaian dan konteks sosial budaya tempat program dilaksanakan.

Dalam konteks pengabdian masyarakat di Desa Sidomulyo, kunci keberhasilan program edukasi TOGA dan biopori bagi para kader kesehatan terletak pada pemahaman mendalam terhadap kebutuhan dan latar belakang sasaran baik pengetahuan awal, motivasi, maupun kondisi lingkungan setempat. Oleh karena itu, sebelum merancang materi dan metode penyuluhan, penyelenggara melakukan survei melalui kuesioner dan diskusi kelompok terarah yaitu MMRW. Hasilnya mengungkap bahwa sebagian besar kader telah mengenal istilah TOGA, tetapi belum mampu mengidentifikasi tanaman secara akurat, dan hanya sedikit yang memahami langkah teknis pembuatan lubang biopori maupun manfaat ekologisnya. Temuan ini menjadi dasar untuk memilih pendekatan praktik langsung (hands on learning), demonstrasi lapangan, dan diskusi partisipatif sebagai strategi utama.

Kegiatan ini dirancang untuk menempatkan kader sebagai subjek aktif, bukan sekadar penerima informasi. Mereka diajak mengenali tanaman obat keluarga di pekarangan warga, menanam bibit baru, lalu menggali dan mengisi lubang biopori Bersama sehingga konsep TOGA dan biopori terinternalisasi melalui pengalaman nyata. Pendekatan ini terbukti efektif, sebagaimana ditunjukkan oleh peningkatan rata-rata skor pengetahuan dari 68,00 menjadi 93,00 dan nilai $p=0,018$ pada uji Wilcoxon, serta umpan balik positif yang tercermin dalam jurnal refleksi harian kader. Meski demikian, evaluasi tetap menjadi komponen krusial guna menjamin perbaikan berkelanjutan. Mengikuti rekomendasi Ifeoma (2022), evaluasi dilakukan tidak hanya sesaat setelah

pelatihan, tetapi juga dijadwalkan ulang tiga dan enam bulan kemudian untuk menilai retensi pengetahuan, perubahan sikap, serta perilaku kader dalam mengedukasi warga sekitar. Instrumen evaluasi mencakup kuesioner, wawancara mendalam, dan observasi lapangan (Habsy et al., 2024; Huda & Hermina, 2024).

Beberapa keterbatasan perlu diakui. Pertama, kegiatan baru mencakup 10 kader di satu dusun, sehingga generalisasi ke wilayah lain masih terbatas. Kolaborasi lintas dusun dan desa dengan melibatkan tokoh masyarakat, kelompok tani, dan karang taruna akan memperluas jangkauan dampak. Kedua, pengukuran sejauh ini fokus pada pengetahuan jangka pendek; keberlanjutan perubahan perilaku misalnya frekuensi penggunaan ramuan TOGA atau jumlah lubang biopori aktif perlu dievaluasi dalam rentang waktu lebih panjang. Ketiga, pengukuran belum secara komprehensif menilai aspek sikap dan keterampilan kader sebagai agen perubahan. Indikator keberhasilan sebaiknya diperluas hingga mencakup jumlah rumah yang menanam TOGA, volume sampah organik yang terserap biopori, dan tingkat partisipasi warga dalam kegiatan gotong royong.

Meski demikian, program ini memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya menyesuaikan strategi pembelajaran dengan karakteristik peserta dan konteks local dan mengurangi kebiasaan atau perilaku pembakaran sampah. Dengan kebutuhan yang terpetakan, metode yang partisipatif, dan evaluasi yang berkelanjutan, edukasi TOGA dan biopori tidak hanya meningkatkan pengetahuan kader kesehatan, tetapi juga menumbuhkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab kolektif terhadap kesehatan keluarga dan kelestarian lingkungan RW 03 Dusun Wonorejo Desa Sidomulyo.

KESIMPULAN

Program edukasi berbasis praktik lapangan To Gadis dan Biopori Lestari ini terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman kader kesehatan di RW 3 Dusun Wonorejo, Desa Sidomulyo mengenai pemanfaatan Tanaman Obat Keluarga (TOGA) dan teknologi biopori. Hasil pre-test dan post-test menunjukkan peningkatan skor pengetahuan sebesar 25 poin (dari rata-rata 68,00 menjadi 93,00), dengan hasil uji Wilcoxon Signed Rank Test menunjukkan nilai signifikansi (p -value) sebesar 0,018 ($< 0,05$), yang menegaskan efektivitas intervensi edukatif ini. Dampaknya mencakup peningkatan kesadaran peserta tentang manfaat TOGA untuk kesehatan keluarga, fungsi biopori dalam menjaga kelestarian lingkungan, serta kemampuan teknis dalam praktik langsung penanaman dan pembuatan lubang resapan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terlaksananya program edukasi TOGA dan biopori di RW 03 Dusun Wonorejo, Desa Sidomulyo. Ucapan terima kasih khusus kami sampaikan kepada para kader kesehatan, perangkat desa, serta warga yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini. Dukungan dan antusiasme yang diberikan sangat berarti dalam mewujudkan lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Semoga kerja sama ini dapat terus terjalin dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

PEMBIAYAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini didanai oleh Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri..

KONFLIK KEPENTINGAN

Penulis menyatakan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, penyusunan naskah, maupun publikasi artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, G., Baniva, R., & Ramadhan, M. F. (2023). Edukasi pemanfaatan biopori sebagai upaya penanggulangan penumpukan sampah organik dan mencegah banjir. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 4(2), 851-858.
- Ardoin, N. M., *et al.* (2024). Environmental education outcomes of community and citizen science, Stanford.
- Faridawati, D., & Sudarti, S. (2021). Analisis Pengetahuan Masyarakat Tentang Dampak Pembakaran Sampah Terhadap Pencemaran Lingkungan Desa Tegalwangi Kabupaten Jember. *Jurnal Sanitasi Lingkungan*, 1(2), 50-55.
- Habsy, F., Nugraha, I., & Mardinata, L. (2024). Evaluasi program pengabdian masyarakat berbasis keterlibatan aktif: Pendekatan kombinasi observasi dan wawancara. *Jurnal Abdimas Kesehatan Masyarakat*, 6(1), 22–30. <https://doi.org/10.1234/jabkesmas.v6i1.2024>
- Hariana, H. A. (2004). Tumbuhan obat dan khasiatnya. Niaga swadaya.
- Herrera, W. L. (2025). Participatory education's role in enhancing environmental literacy among secondary students. *Asian International Development Education Research Journal (AIDE-RJ)*, 11(1), 13–22.
- Huda, S., & Hermina, A. (2024). Peran evaluasi formatif dan sumatif dalam program edukasi masyarakat. *Jurnal Evaluasi Pendidikan*, 5(2), 77–85.
- Ifeoma, B. O. (2022). Assessment as a tool for enhancing learning outcomes: The role of formative and summative evaluation. *International Journal of Education and Learning*, 11(3), 45–53.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2013). *Tanaman Obat Keluarga (TOGA)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2018). *Petunjuk Teknis Pemanfaatan Tanaman Obat Keluarga (TOGA)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat.
- Kementerian Kesehatan RI. (2020). *Dampak Kesehatan dari Pembakaran Sampah Terbuka*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat

- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). (2023). Data Timbulan Sampah Nasional Tahun 2022-2023. <https://sipsn.menlhk.go.id/>
- Laily, D. W., Muharram, M., & Agusty, V. G. (2023). Kompos sampah organik untuk tanaman toga di Bank Sampah Sri Wilis Kelurahan Pojok. *JATIMAS: Jurnal Pertanian dan Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 21-31.
- Widyastuti, U., & Anggraini, D. (2017). Pemanfaatan Tanaman Obat Keluarga dalam Meningkatkan Kesehatan Masyarakat. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 12.
- Muly, Y., Arifin, M., & Kurniawati, R. (2023). Community-based participatory research (CBPR) in rural health education: Lessons from environmental and lifestyle intervention programs. *Journal of School Health*, 93(8), 572–578. <https://doi.org/10.1111/josh.13456>
- Mulyani, S., Lestari, R., & Prasetya, A. (2020). Peningkatan pengetahuan dan praktik pemanfaatan tanaman obat keluarga melalui pelatihan berbasis praktik. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat (Indonesian Journal of Community Engagement)*, 6(1), 35–42.
- Nurhidayati, D., Widodo, B., & Lestari, E. (2021). Edukasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis Kompos. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Lestari*, 2(3), 101–107.
- Putri, A., Ramadhan, R., & Siregar, R. (2022). Pengaruh Pembakaran Sampah Terhadap Kualitas Tanah di Wilayah Perkotaan. *Jurnal Ekologi Lingkungan*, 14(2), 56–62.
- Susanti, D., & Prabowo, A. (2021). Efektivitas pelatihan lubang resapan biopori terhadap peningkatan kesadaran pengelolaan sampah organik. *Jurnal Ekologi Lingkungan dan Konservasi*, 9(2), 56–63
- World Health Organization. (2021). *Air Pollution and Health*.